

A cinikus ígérgetések diadala

Kategória: [2022. május](#)

Írta: Serge Halimi

A június 12-i és 19-i parlamenti választások eredménye fogja kijelölni *Emmanuel Macron* elnök mandátumának hatáskörét és programjának körvonalait.

A francia politikai berendezkedés mára kimerült, nyilvánvaló bajok vannak a képviseleti rendszerrel, ami tovább fokozza az általános kiábrándultságot. Közben a társadalmi elégedetlenség egyre nő.

Új öt éves ciklus lendület és remény nélkül

Emmanuel Macron újraválasztásával egy olyan párharc zárult le, amelyet a választók túlnyomó többsége szeretett volna elkerülni. Egy új öt éves ciklus veszi kezdetét minden lendület és remény nélkül. A leköszönő elnököt ugyan újraválasztották, de a franciák többsége úgy véli, hogy gyenge teljesítményt nyújtott (56%), hogy az ország helyzete romlott az elmúlt öt évben (69%), hogy programja veszélyes (51%) és a kiváltságosok érdekeit szolgálja (72%).^[i] A baloldali választók milliói kizárólag a szélsőjobb elutasítása miatt törődtek bele abba, hogy egy olyan elnökre szavazzanak, aki ellen egyesek már most készek az utcára vonulni. Lesz is erre bőven okuk: csökken a vásárlóerő, emeli a nyugdíjkorhatárt, teljes a közömbösség az éghajlattal szemben, emelik a kamatlábakat, s új, a munkanélkülieken csattanó intézkedéseket vezetnek be.

Öt évvel ezelőtt a *The Economist* című brit hetilap nagy lelkesen a címlapján szerepeltette a francia elnököt. A vízen sétált egy pazar öltönyben, arcán hivalkodó mosollyal. A *Brexit* és *Donald Trump* befutása a Fehér Házba megdöbbenetett és megrémítette a globális burzsoáziát, Emmanuel Macron érkezése viszont balzsam volt a sebre, egy diadalmas visszavágás. Azt várták tőle, hogy Európában sikerül visszaszorítania a szélsőjobboldali „populizmust”, a „progresszív” liberalizmus, a globalizáció javára. Ebből az illúzióból mára nem sok maradt. A járványügyi és a kórházi válság, az energiaellátás gondjai és az ukrajnai háború óta a közbeszédben egyre gyakrabban esik szó a szuverenitás, a vásárlóerő, az ipar visszatelepítése és az ökológiai tervezés témáiról. Olyannyira, hogy április 10-én a választások első fordulóján, Emmanuel Macron öt éves ciklusának végén az a baloldali párt, amely valódi változást akar, megszilárdította befolyását, míg a nacionalista szélsőjobboldal, amelyet a leköszönő elnöknek kellett volna megfékeznie, jelentősen erősödött. A három szélsőjobboldali jelölt az első fordulóban a leadott szavazatok 32,3%-át szerezte meg, tehát többet, mint az államfő (27,8%).^[ii] Két héttel később, a második fordulóban *Marine Le Pen* 2 600 000 szavazattal többet kapott, mint 2017-ben, míg Emmanuel Macron 2 millióval kevesebbet.

Macron elnöknek azonban, aki korábban, a szocialista *François Hollande* elnöksége alatt gazdasági miniszter volt, sikerült újra választásokat nyernie azzal, hogy megőrizte a szocialista választók támogatását, annak ellenére, hogy politikája egyáltalán nem volt szocialista. Sikerének másik pillérét annak köszönhetette, hogy a hagyományos jobboldali választók elvárásaihoz igazodó adó- és szociális döntéseit követően egyszerűen bekebelezte őket. Dicséretes bravúr. Amióta az V. Köztársaságban az államelnököt az általános választójog alapján szavazzák meg, a második fordulóban mindig a hagyományos jobb- vagy baloldal jelöltje szerepelt, sőt leggyakrabban mindkettő, egyik a másikkal szemben. Idén április 10-én a szocialisták és a jobboldal összeomlása ezt a forgatókönyvet felborította, mivel megsemmisítette a két szokásos főszereplőt: a hagyományos jobboldal és a szocialisták a szavazatok 6,5%-át szereztek meg. 2012-ben még 55,81%-át...

Macron, egy heterogén ideológia félistene?

A francia elnök így vált a jobboldal választott képviselőjévé és ugyanakkor a polgári baloldal képviselőjévé is, amely *François Mitterrand* 1983-as „megszorító fordulata”, az 1992-es Maastrichti Szerződés és a 2005-ös Európai Alkotmányszerződés óta hozzászólt a neoliberais politikához, sőt elégedett is vele. Ahelyett, hogy ezt a nyilvánvaló tényt beismerné, Emmanuel Macron inkább egy heterogén „ideológia” félisteneként mutatkozik be. Ennek egy jól érzékelhető „haszna van”, az, hogy lehetővé vált számára, hogy azt tegyen, amit akar. „*Az én tervem, a szélsőséges centrum projekt – jelentette ki egy nappal újraválasztása előtt egy sereg nyájas újságíró előtt – egy kalap alá vonni több politikai családot is, a szociáldemokráciától kezdve a zöldeken és a centrumon át a részben bonapartista, részben orleanista és Európa-párti jobboldalig.*” A szociáldemokrácia és az orleanista jobboldal, az Európa-párti zöldek és a bonapartista jobboldal közötti ilyen párosításnak nincs se elméleti egysége, se történelmi realitása. Szociológiai szempontból azonban mégis reális, hiszen ők együtt adják ki a „polgári blokkot”, a „rend pártját”, a „felső Franciaországot”. Mindazok szövetségét, akiket megrémített a sárgamellényes mozgalom, és akiket megnyugtattott a kemény elnyomás. Ugyanez a közönség állva tapsolt Macronnak az április 2-i párizsi nagygyűlésen, amikor azt harsogta, ami azonnal egyik kampányklipjévé is vált: „*A válságok ellenére betartottuk az ígéreteinket. Ahhoz, hogy véget vessünk a tömeges munkanélküliség francia betegségének, meg kellett támadnunk az adózással, a munkajoggal és a munkanélküliségi ellátással kapcsolatos tabukat.*” Kormányra ezeken kívül „megtámadta a lakástámogatások és a vagyoadó tabuját” is.

Ezért nem meglepő, hogy az olyan gazdag és konzervatív helyeken, mint Neuilly, Párizs 16. kerülete vagy Versailles, a hivatalban lévő elnök öt év alatt megduplázta a szavazóinak számát, és hogy a hivatalos jobboldal jelöltjét, *Valérie Pécresse*-t egyszerűen félresöpörte.^[iii] Így történt ez az 1830 júniusi munkásmegmozdulás, majd az 1871-es párizsi kommün leverése után is. A monarchisták is elvesztették politikai hasznukat, miután a köztársaságiak megmutatták a burzsoáziának, hogy ők is tudnak kegyetlenek lenni a plebsszel szemben. Összefoglalva, Emmanuel Macronnal a hatalomban már nincs szükség a jobboldalra, nélkülözhetővé váltak, akár csak a Szocialista Párt, amely már régen áttért a szociálliberalizmus és a kapitalista globalizáció támogatására. Közös összeomlásuk elősegíti a tisztánlátást.

A „szélsőséges centrum projekt” mögött a jól szituált nyugdíjasokból és felsővezetőkben álló konzervatív választók állnak, arányuk az életkorral és a jövedelemmel együtt növekszik.^[iv] Választási befolyásukat erősíti a kivételesen magas részvételi arány (a 60-69 évesek 88%-a), míg a fiatalok és a munkásosztály tagjai, akik sokkal inkább *Jean-Luc Mélenchon* vagy *Marine Le Pen* hívei, továbbra is távol maradnak az urnáktól, sőt csökken a részvételi arányuk (a 25-34 évesek 54%-a szavazott idén az első fordulón, szemben a 2017-es 72%-kal). A radikális baloldal vezetője, aki nagyon népszerű a nagyvárosi diákok és a hátrányos helyzetű lakótelepeken élő fiatal proletárok körében, most megpróbálja őket újra mozgósítani a „harmadik fordulóra”, a június 12-i és 19-i parlamenti választásokra. Nagyra törő terv, mivel ez a választás általában csak a választók felét és ráadásul a jómódúbb és idősebb szavazókat vonzza.

Mélenchon lett a referencia az európai baloldalon

Jean-Luc Mélenchon azonban már több más kihívást is bevállalt. Egy olyan időszakban, amikor Európában a balközép háttérbe szorította a baloldalt (Németország, Spanyolország, Portugália) vagy áttért a liberalizmusra (Görögország), vagy nem létezik (balti államok, Kelet-Európa), vagy megsemmisült (Olaszország), Franciaországban megszerezte a leadott szavazatok 21,95%-át. Ezzel megalázó vereséget mért a mérsékelt zöldekre (4,63%) és a szocialistákra (1,74%!), akik pedig sokáig hegemon szerepet játszottak ebben a táborban. *Pablo Iglesias*, a Podemos alapítója, aki a madridi választási vereség óta politikai kommentátor lett, arra a következtetésre jutott, hogy Mélenchon „*lett a referencia az európai baloldalon*”. A közeljövőben valószínűleg senki sem fogja megpályázni ezt a szerepét. A francia vezető így magyarázza sikerét: „*Soha nem adtuk fel a legfontosabb elveinket. Nemcsak elutasítottuk a jelenkori világunkat, hanem van alternatív javaslatunk is.*”^[v]

Tény azonban, hogy az első fordulón elért szép eredmény nem garantálja a győzelmet. Az LFI (La France insoumise – Engedetlen Franciaország) vezetője arra figyelmeztet, hogy már nem azt kell

bizonyítani, hogy a baloldal erős, hanem kormányozni kell, amit a *L'Avenir en commun* [Közös jövőnk] című program azonnal lehetővé tett volna neki. Az erőviszonyok azonban továbbra is rendkívül kedvezőtlenek a francia baloldal számára. Jean-Luc Mélenchon két jelölt előzte meg, egy jobboldali és egy szélsőjobboldali (Emmanuel Macron és Marine Le Pen), és két jelölt követte, egy szélsőjobboldali és egy jobboldali (*Éric Zemmour* és *Valerie Pécresse*).

A választói dinamika néha azonban sikeresen felülkerekedik a számtani eredményeken. Azzal, hogy Mélenchon szavazói lettek a második forduló, a végső szavazás döntnökei, az első forduló eredménye már lehetővé tette, hogy a kampány jobban végződjön, mint ahogyan kezdődött. „A jobboldali szavazók egyik témája sem állt a második forduló kampányának középpontjában” - írta az egyik népszerű ultrakonzervatív hetilap.^[vi] És valóban a közbiztonság, az identitás és az iszlám témák átadták helyüket a vásárlóerő, a közszolgáltatások és a nyugdíjak témáinak, ami Emmanuel Macront védekező helyzetbe kényszerítette, mivel e téren a tervei ijesztőek.

Amikor a baloldal célja már nem az ellenfelek politikájának befolyásolása, hanem a saját politikai célok megvalósítása, az első forduló eredménye, amely mutatja az elért fejlődést, egyben azt is jelzi, hogy milyen feladatok várnak még rá. A megtett út: Jean-Luc Mélenchon kiválóan teljesített a tengerentúli területeken (2017-hez képest megduplázta a szavazatait, sőt Guadeloupe-on, Martinique-on és Guyanában abszolút többséget szerzett) – részben a Macron iránti ellenszenvből. Az eredmény ugyanilyen lenyűgöző a szegény külvárosi kerületekben, ahol sok külföldi származású, gyakran muszlim francia él. Végül a baloldali jelölt áttörést ért el a gyakran fiatal és művelt városi középosztály körében is azokon a településeken, ahol a polgármester szocialista vagy zöld (Párizs, Grenoble, Montpellier, Rennes stb.).

Ezek a választók nagyon különbözőek, de a politikai és aktivista munka meghozta a gyümölcsét. Jean-Luc Mélenchon gyakran látogatott el a francia tengerentúli területekre, és nyilvános felszólalásaiban foglalkozott e területek szociális és ökológiai problémáival. Ami a külvárosokat illeti, Mélenchon pártját, a *La France Insoumise*-t (LFI) paradox módon segítette Eric Zemmour a muszlimok ellen indított gyűlöletkampánya és a fenyegetések, amit a média, a jobboldal és Emmanuel Macron több minisztere is bőségesen közvetített. Ez utóbbiak most fel vannak háborodva a "muszlim szavazatok" vagy a "vallásközösségi szavazatok" megjelenése miatt, mintha – miután egy egész népcsoportot állítottak úgy be, mint veszélyes és fenyegetőt – azt is meg akarnák tiltani nekik, hogy az őket védő jelöltre szavazzanak.

Ha a baloldal látszólag most visszanyerte a korábbi vörös külvárosokat, semmi ilyesmi nem látszik a város környéki és a vidéki településeken, az ország északi és keleti részének egykori bánya-, autó- és acélipari központjaiban (amelyek mára már leépültek). Az ott élő munkások és alkalmazottak, valamint a fiatalok körében a szélsőjobboldal az elmúlt húsz évben áttörést ért el és gyökeret eresztett, míg azonban stagnál, sőt visszafejlődik az ezeken a területeken lakó menedzserek, a városiak és a nyugdíjasok körében.

A helyzet nem kizárólag Franciaországra jellemző. A globalizáció és az iparkitelepítés (Kínába, Észak-Afrikába, Mexikóba vagy Kelet-Európába), amelyet gyakran a magukat baloldalinak valló politikai erők támogatnak (amerikai demokraták, brit munkáspártiak, európai szocialisták), következményeként elszakadt a kapcsolat a baloldal és a népi választók között.^[vii] Lotaringia és Pas-de-Calais megfelelője a németországi Szászország, az amerikai Középnyugat „rozsdáövezete” vagy Észak-Anglia és Wales „vörös fala”. Mégis úgy tűnik, hogy ezekről a kérdésekről nincs átfogó, transznacionális elemzés és gondolkodás. A baloldali aktivisták és vezetőik nem tekintenek túl a saját országhatáraikon, mintha *Jeremy Corbyn* és *Bernie Sanders* sikere majd kudarcra nem adna okot arra, hogy azokból Franciaországban, Németországban vagy Olaszországban tanulságokat vonjanak le. Pedig a szociológiai és választói átalakulás (a jobboldal vagy a szélsőjobboldal előretörése a korábban a baloldalhoz lojális társadalmi csoportokban) világosan megfigyelhető itt is.

Bár nélkülözhetetlen, de a szociális intézkedésekre tett javaslatok nem lesznek elegendők ahhoz, hogy három olyan különböző csoportot – a művelt polgárság, a városi proletariátus és a városok környékén vagy vidéken élő kisemberek – megtartsa, sőt visszahódítsa. Az idők során olyan különböző témák

körül kristályosodtak ki a legkülönbélebb politikai nézetek, mint a bevándorlás, a vallás, az autóhoz való kapcsolat és a vidéki élet. Franciaországban és máshol is. Az ebből gyakran fakadó ellenségeskedés megosztja a népi rétegeket. Rendszeres kapcsolatok és hatékony szerveződések hiányában, amelyek biztosítanák a jó viszonyt e különböző rétegek között, előítéletek alakulnak ki, és szembeállítják az embereket egymással. Mindenki úgy gondolja, hogy hitük vagy életkörülményeik miatt elhanyagolják, megvetik és megalázzák őket. Ezeket a meg nem értéseket nem képes feloldani egy ötévente megrendezett választási kampány, főleg, hogy a köztes időszakban a média és a közösségi oldalak folyamatosan kiélezik az ellentéteket. A választási kampány során a TF1 az első fordulóban minden jelöltet arra kért, hogy egymás után három témában foglaljon állást: a bérnyomás, a fátyol viselése az egyetemen és a vadászat szabályozása. Egy baloldali jelölt esetében az ezekre a kérdésekre adott bármilyen válasz azzal a kockázattal jár, hogy sérti az egyik vagy a másik potenciális szavazói réteget. A burzsoá blokk homogénebb, érdekei mentén egységesebb, így könnyebben megküzd ezekkel a nehézségekkel.

Talajt vesztett a hagyományos politikai elit

Húsz évvel ezelőtt *Jacques Chirac* elnököt a regisztrált szavazók 61,1%-ával választották újra *Jean-Marie Le Pen* ellenében. Április 24-én a lányával szemben Emmanuel Macron a regisztrált szavazók 38,5%-át nyerte meg. A hanyatlás nemcsak az ő személyének szól, hanem az egész kimerült politikai rendszernek, amely egyre nyilvánvalóbban hitelét veszítette. A nemzetgyűlésben a szélsőjobbot a képviselők 1%-a, a radikális baloldalt 3%-a adja; Franciaország tizenhárom régiójából ötöt a szocialisták, nyolcat a hagyományos jobboldal, azaz két kihalófélben lévő párt vezet. Az ő képviselőjelöltjeiknek nem okozott gondot összegyűjteni az induláshoz szükséges 500 képviselői aláírást, ezzel szemben Marine Le Pen és Jean-Luc Mélenchon alig-alig birkózott meg a feladattal, ami azt jelenti, hogy nem indulhattak volna. *Anne Hidalgo* párizsi polgármester, saját városában mindössze a szavazatok 2,3%-át kapta; de nem voltak lelkesek az őt támogató nagyvárosok (Montpellier, Nantes, Rennes, Lille, Rouen, Clermont-Ferrand stb.) szavazói sem.

Emmanuel Macron cinikus ígérgetései a két forduló között szintén nem segítettek megerősíteni az intézményekbe és a képviselőkbe vetett bizalmat. Hogy legyűrje a jobboldali jelöltet, lemásolta annak radikális nyugdíjprogramját. Miután Valerie Pécresse vereséget szenvedett, a baloldali szavazatok visszaszerzésére törekedett és ezért bejelentette, hogy tárgyalni fognak a nyugdíjkorhatár emelésének elhalasztásáról. Miközben egész elnöksége alatt elutasította a minimálbér emelését, most meghirdette, hogy megemeli, sőt két nappal a második forduló előtt beígérte, hogy emeli a tanárok bérét is. Miközben nagyrészt közömbös volt a környezetvédelmi kérdések iránt, nagy hirtelen bejelentette, hogy a Zene ünnepéhez [Fête de la Musique] hasonlóan megrendezi a Természet ünnepét, és azt is megígérte, hogy „a felső szintű vezetők zöld és környezettudatos viselkedési szabályokat fognak követni”. Bejelentette azt is, hogy „ragaszkodik a népszavazásokhoz”, noha egyet sem kezdeményezett, és azt is, hogy „nem ellenzi” az arányos szavazati rendszert, noha egyértelmű, hogy neki magának nagyon hasznos volt a többségi szavazás, amellyel meghosszabbította erősen tekintélyelvű hatalmát.

Ezek után nem maradt más hátra, mint hogy meglepődjön, amiért április 24-én a választók 28%-a nem ment el szavazni – ami egy több mint ötven éves rekord – ahelyett, hogy egy demokratikus, polgártársait mélyen tisztelő elnököt választott volna meg. De lehet, hogy inkább azon tud majd elképedni, hogy a franciák még nagyobb aránya (79%) társadalmi zavargásokra számít az elkövetkező években. ^[viii]

Fordította: Morva Judit

^[i] A Cevipof felmérését a *Le Monde* publikálta 2022. április 15-16.

^[ii] Egybe számolva Marine Le Pen (23,1%), Éric Zemmour (7,1%) és Nicolas Dupont-Aignan (2,1%) által elért eredményt.

[iii] Neuilly-sur-Seine-ben, Macron a mostani elnökválasztás első fordulójában 48,98 %-ot kapott, szemben a 2017-es 23,74 %-kal. Párizs 16. kerületében 26,65 %-ról 46,75 %-ra erősödött meg öt év alatt.

[iv] Macron szavazóinak 43 %-a nyugdíjas és 40 %-a felső szintű vezető a magán szektorból.

[v] A Párizsban a Maison de la Chimie-ben elhangzott beszéde 2022. április 21-én.

[vi] Carl Meeus: La drôle de campagne [A furcsa választási kampány], *Le Figaro Magazine*, Párizs, 2022. április 22-23.

[vii] L. cikksorozatunkat, Pourquoi la gauche perd [Miért veszít a baloldal], *Le Monde diplomatique*, 2022. január. A magyardiplo ide vágó cikkei: <http://www.magyardiplo.hu/archivum/2022-január-december/287-2022-február/3109-nemetországban-bukas-es-elvi-ellentetek-ket-allaspont-ugyanabban-a-taborban.html>

<http://www.magyardiplo.hu/archivum/2022-január-december/287-2022-február/3094-a-megfelelo-szohaszlat.html>

<http://www.magyardiplo.hu/archivum/2022-január-december/287-2022-február/3098-az-olasz-kommunista-part-kulonos-eltuneserol.html>

<http://www.magyardiplo.hu/archivum/2022-január-december/287-2022-február/3090-langyosra-huteni-miutan-forrni-kezdet-zoldek-hatalmi-poziciokban.html>

<http://www.magyardiplo.hu/archivum/2022-január-december/287-2022-február/3100-es-ha-hallgatnank-a-kizsigerelt-retegekre.html>

[viii] A Cevipof felmérését *Le Monde* 2022. április 15-16-i száma publikálta.

- [franciaország](#)
- [politikai elemzés](#)
- [választások](#)